

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Generalsekretariat · Haus der Akademien
Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern
info@scnat.ch · scnat.ch

Projektleitung: Rina Wiedmer · Redaktion: Marcel Falk, Andres Jordi
Übersetzung: Irene Bisang · Layout: Olivia Zwygart
Druck: Ackermann Druck AG · Auflage: 1600 Ex.
ISSN: 1661-7460 · DOI: 10.5281/zenodo.4580273

Jahresbericht 2020

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

Hansjakob Fehr, 1kilo

Hansjakob Fehr, 1kilo

Holger Frick

Roger Schibli

4
Philippe Moreillon, Präsident:
SCNAT und a+ – Quo vadis?

5
Jürg Pfister, Generalsekretär:
Turbulenz und Ruhe

6
Die SCNAT 2020 in Zahlen

8
Veranstaltungen in Zeiten
von Covid-19

10
Wegweiser für die Nachhaltig-
keitsforschung

12
Biodiversitätskrise
subventionieren?

14
Naturwissenschaftliche Samm-
lungen besser erschliessen

16
Welche Infrastrukturen braucht
die Schweizer Forschung
in Zukunft?

18
Forschende anerkennen
Vorteile von Open Data

19
Frauen stärken
in den Geowissenschaften

20
Übersichtlich und modern:
der neue Webauftritt der SCNAT

21
Genom-Editierung –
ein neues Werkzeug
in der Pflanzenzüchtung

22
Gegen den Mangel an
Radiochemie-Fachleuten

23
Transdisziplinäre Forschung an
Fachhochschulen stärken

24
Regeln für global tätige
Unternehmen

- 25** Preise
- 26** Vorstand und Geschäftsleitung
- 28** Neu bei der SCNAT
- 33** Jahresrechnung

SCNAT und a+ – Quo vadis?

1815 war nicht nur das Jahr des Wiener Kongresses, sondern auch das Geburtsjahr der Akademie der Naturwissenschaften der Schweiz. Die SCNAT ist also seit

ihren Anfängen eng mit den sozio-politischen Veränderungen der Zeit verbunden.

Im Gegensatz zu vielen internationalen Akademien, denen ausschliesslich Fachpersonen angehören, versammelt die SCNAT alle an der Wissenschaft interessierten Gruppen, Institutionen und Einzelpersonen. Sie hat die Citizen Science gefördert. Sie hat sich mit Gletschern, Klimatologie und Geodäsie beschäftigt und so die Entwicklung des Klimas beschrieben. Sie hat sich mit den grossen Fragen der Kernenergie befasst und immer wieder auf die anthropogene Zerstörung der drei Säulen von Gaia – Erde, Wasser und Luft – aufmerksam gemacht und sie hat Lösungsvorschläge formuliert. Aber der *Homo sapiens* (der weise Mensch), der erst zum *Homo technologicus* und dann zum *Homo deus* wurde, hat nicht mehr zugehört.

Die Herausforderungen sind riesig geworden, aber die Kompetenzen sind vorhanden. Wie sollen sie eingesetzt werden? Introspektion ist gefragt: das Spielbrett neu aufstellen, Gefahren identifizieren, Spielzüge und Kommunikation überdenken.

Deshalb hat das SBFI 2020 ein Evaluationsverfahren gefordert – nicht nur von der SCNAT, sondern von allen a+-Partnern. Wissenschaft gehört allen. Wir sind Bündnispartner von a+, mit allen damit verbundenen Privilegien und Pflichten: das Privileg der Autonomie und die Pflicht zum Austausch. Es liegt an uns, die Inter- und Transdisziplinarität, die uns auszeichnet, zusammen mit den anderen a+-Partnern weiterzuentwickeln. Wir haben es in der Hand, ein gemeinsames System zu entwerfen, das wertvoller ist als die Summe der einzelnen a+-Bereiche. Nur über einen solchen Zusammenschluss von Wissen können die Entscheidungstragenden davon überzeugt werden, die notwendigen disruptiven Entscheide zu treffen und neue sozioökonomische Modelle zu schaffen, die unseren Planeten respektieren.

Philippe Moreillon
Präsident

Turbulenz und Ruhe

2020 war ein brutales Jahr. Tausende starben, Zehntausende erkrankten an Covid-19; viele verloren ihre Existenzgrundlage. Die Pandemie veränderte das Leben von uns allen.

Persönlich erlebe ich die Pandemie als seltsames Gemenge von Turbulenz und Ruhe. Auf der einen Seite verändert sich die Situation ständig, und wir müssen als Personen und als SCNAT rasch viel lernen: den Betrieb auf Homeoffice umstellen, in Online-Meetings kreativ sein, Webanlässe mit Hunderten von Teilnehmenden organisieren, das soziale Leben anders gestalten und mehr. Dank der Flexibilität und dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden hat sich die SCNAT gut anpassen können. Ich denke da an die IT, die rasch das Nötige fürs Homeoffice bereitstellte. Den Landschaftskongress mit rund 400 Teilnehmenden, den das Forum Alpen, Landschaft, Pärke innert Kürze und erfolgreich auf online umstellte. Oder das Sekretariat, das uns wunderbare Ausflüge und Weihnachtsanlässe in Kleingruppen draussen ermöglichte. Bei all diesen Umstellungen war die SCNAT produktiv wie immer.

Diese Turbulenzen ergriffen die ganze Gesellschaft. Bemerkenswert ist sicher die Dynamik der Covid-Science-Taskforce, die von den Akademien mitlanciert worden ist. Die Arbeit der Taskforce ist nicht nur essenziell in der Bewältigung der Pandemie. Sie führt auch zu einer Neuverhandlung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Politik bzw. Gesellschaft. Dass in dieser Zeit laut Wissenschaftsbarometer (wissenschaftsbarometer.ch) das generell hohe Vertrauen in die Wissenschaft in der Schweiz weiter gewachsen ist, ist ein gutes Zeichen. Und tatsächlich bieten Wissenschaft und Industrie nun mit neuartigen Impfstoffen mögliche Auswege aus der Krise.

Auf der anderen Seite war 2020 gelegentlich auch sehr ruhig, manchen vielleicht zu ruhig. Homeoffice, Webanlässe, das Wochenende zu Hause, Ferien in der Nähe – all dies hatte etwas Entspannendes. Weniger ist manchmal wirklich mehr. Als SCNAT werden wir einiges davon mitnehmen. Und vielleicht gelingt dies auch der Gesellschaft. Für die Bewältigung der sich verschärfenden Biodiversitäts- und Klimakrise wären dies wertvolle Elemente.

Jürg Pfister
Generalsekretär

Die SCNAT 2020 in Zahlen

Geschäftsstelle

60 Mitarbeitende
(43 Vollzeitäquivalente)

Milizarbeit

57 Kommissionen, Foren und Landeskomitees
42 Fachgesellschaften
29 Kantonale und regionale Gesellschaften
479 Gewählte Expertinnen und Experten

Produkte

12 Hauptpublikationen

Im Web erfasst

19 Öffentliche
Veranstaltungen

221 Publikationen
358 Meldungen
216 Fachveranstaltungen
263 Freizeitangebote

Reichweite

 7 285* Followerinnen und Follower Twitter
 15 288* Newsletter-Abonnements
 72 701* Empfängerinnen und Empfänger Periodika*
 450 895 Nutzende Webportal SCNAT
 9 171 Aufrufe Videos

* Die Auflage des Magazins Horizonte ist deutlich gesunken:
von ca. 75 000 im Jahr 2019 auf ca. 50 000 im Jahr 2020

Finanzierung (in CHF)*

7,17 Mio. Grundfinanzierung
5,46 Mio. Drittmittel, davon
2,67 Mio. Transfergelder
für Förderprogramme

* Angaben beziehen sich auf die Tätigkeiten der Geschäftsstelle SCNAT

Veranstaltungen in Zeiten von Covid-19

Wegen der Corona-Pandemie konnte die SCNAT im vergangenen Jahr die meisten Veranstaltungen nicht im gewohnten Rahmen abhalten. Das forderte die Organisatorinnen und Organisatoren, eröffnete aber auch neue Möglichkeiten. Viele Anlässe fanden online statt, einige hatten ein ganz neues Format.

Dialog über Grenzen hinweg

Anea Schmidlin

Das Forum Landschaft, Alpen, Pärke musste seinen Landschaftskongress kurzfristig online durchführen. Hauptreferate, Parallelveranstaltungen, Marktplatz und Exkursionen wurden auf das Onlineformat angepasst. Um der geringeren Aufmerksamkeitsspanne vor dem Bildschirm gerecht zu werden, strafften die Organisatorinnen das Programm zeitlich. Als Zückerchen bekamen alle Teilnehmenden ein kleines Gebäck für die Kaffeepausen per Post zugestellt. Jeden Morgen fanden virtuelle Kennenlern-Runden von sieben Minuten in Breakout-Rooms statt. Die Navigation durch den virtuellen Kongress erfolgte über eine Seite der Plattform. Dort wurden auch die wichtigen Unterlagen zu jedem Tagungsraum zur Verfügung gestellt.

Der 2. Schweizer Landschaftskongress wurde unter dem Thema «Dialog über Grenzen hinweg» online durchgeführt.

Vorlesungen ohne fakultäre Zwänge – der transdisziplinäre Weg

Theres Paulsen

Transdisziplinäre Forschungsansätze werden seit 50 Jahren international gefordert und dialogisch-partizipative Formen setzen sich in der Forschungsförderung langsam durch. Aber wie in der Wissenschaft tätige Personen aller Fachrichtungen zu einer adäquaten Aus- und Weiterbildung kommen, ist eine bis heute offene Frage. Die Vorteile der digitalen, institutionenunabhängigen Lehr-Lern-Form werden bei einem Massive Open Online Course (MOOC) deutlich: Bei einem solchen Online-Kurs sitzt ein internationales und interdisziplinäres Publikum im virtuellen Hörsaal, und die Lernziele werden gemeinsam erreicht. Auch Lehrpersonen profitieren von diesem Austausch und können den Kurs curricular in ihren lokalen Lehrveranstaltungen verankern. bit.ly/tdmooc

MOOC Flyer mit Zitat eines Teilnehmenden. (td-net/Universität Basel)

Klimadialog

Urs Neu

Auf Anregung aus der Politik haben sich 2020 die Spitzen der grössten politischen Parteien mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft zweimal zu einer informellen Diskussion ausserhalb des politischen Tagesgeschäfts getroffen. Dieser Austausch über den aktuellen Wissensstand zum Klimawandel soll die politische Entscheidungsfindung unterstützen. Es wurden hingegen keine politischen Weichenstellungen diskutiert. Gesprächsgegenstand waren unter anderen die Energie-, Agrar- und Transport-Politik sowie Kosten und Nutzen verschiedener Massnahmen in diesen Bereichen. Beide Seiten schätzten die engagierten Diskussionen, weshalb das Dialogformat auch 2021 weitergeführt wird. Organisiert hat die Treffen das Forum für Klima und globalen Wandel (ProClim) im Namen der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Gelungene Premiere der Site Visits

Gabriele Müller-Ferch

Das Forum für Klima und globalen Wandel (ProClim) hat gemeinsam mit dem Netzwerk für Transdisziplinäre Forschung (td-net) ein neues Veranstaltungsformat entwickelt: die Site Visits. Ziel ist es die Vernetzung vor Ort zwischen Wissenschaft und Praxis im Rahmen des Pilotprogramms Anpassung an den Klimawandel (BAFU) zu fördern. Der erste Anlass in Luzern stand im Zeichen der Arbeit in Netzwerken und der hitzeangepassten Stadtentwicklung. Ein Kurzfilm ist jetzt online. scnat.ch/de/id/y76jr

Auf dem Rundgang durch Luzern Süd erlebten die Teilnehmenden direkt, wie man mit steigenden Sommer-temperaturen im Städtebau umgehen kann. (Foto: Katharina Conradin, seecon GmbH)

Swiss Geoscience Meeting: online fast so gut wie live

Pierre Dèzes

Unter dem Eindruck von Covid-19 bewies das Organisationskomitee, dass auch ein komplexer Kongress wie das Swiss Geoscience Meeting mit einem Plenum, 24 parallelen Symposien und 1100 Teilnehmenden online fast ebenso bereichernd sein kann wie eine physische Veranstaltung. Die 450 Präsentationen mussten im Voraus aufgenommen und auf einen zentralen Server hochgeladen werden, damit eine gute audiovisuelle Qualität gewährleistet werden konnte. Dieser organisatorische Entscheid ermöglichte es, den Zeitplan einzuhalten, und veranlasste vielleicht die einen oder anderen dazu, sich Gedanken über die Art ihrer Präsentation zu machen. Die vielfältigen Optionen der Online-Plattform Discord eigneten sich optimal für einen regen Austausch zwischen den Teilnehmenden und insbesondere zur Diskussion der Poster.

Technischer Support durch Studierende der ETH Zürich für die 25 Zoom-Sitzungen, die beim SGM 2020 parallel durchgeführt wurden. (Foto: Julien Allaz)

Wegweiser für die Nachhaltigkeitsforschung

Die Publikation der Initiative für Nachhaltigkeitsforschung (SRI) soll die Forschungsgemeinschaft stärken, die sich in der Schweiz mit nachhaltiger Entwicklung befasst. Projektleiterin Gabriela Wülser erklärt im Interview, wie die Reihe von Schwerpunktthemen entstanden ist.

This Rutishauser

Warum braucht die Schweiz eine Agenda für Nachhaltigkeitsforschung?

Gabriela Wülser: Nachhaltigkeit ist politisch und gesellschaftlich ein zentrales Thema. Um die Agenda 2030 umzusetzen, braucht es auch die Wissenschaft, wie der Global Sustainable Development Report (GSDR) der Vereinten Nationen betont. Nun geht es darum, diese globale Analyse auf die nationale Ebene herunterzubrechen. Wir haben die Vielzahl an Herausforderungen für die Schweiz zu sechs Themen gebündelt und ungelöste Fragen zusammengetragen.

“Wir haben die Diversität verschiedener Forschungskulturen bewusst aufgezeigt.”

An welche Fragen denken Sie?

Eine der wichtigsten ist, wie wir die Synergien und Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitszielen berücksichtigen können. Wir kommen nicht weiter, ohne die verschiedenen Problembereiche miteinander zu verbinden und über die Auswirkungen auf die anderen Bereiche nachzudenken. Doch rund um die Identifikation und Priorisierung gibt es noch viele offene Fragen, was natürlich gleichzeitig eine Chance für wissenschaftliche Innovationen ist.

Nachhaltigkeit ist für viele Forschungsinstitutionen ein grosses Thema. Was kann die SCNAT dazu beitragen?

Wir können unvoreingenommen an die Themen herangehen, Fachpersonen aus verschiedensten Institutionen und Gebieten zusammenbringen und auf das Wissen in unseren Foren und Schweserakademien aufbauen. Damit bauen wir wichtige Brücken. Es war uns wichtig, die Probleme möglichst bei der Wurzel zu packen und aufzuzeigen, dass wir nun wirklich bei den Ursachen ansetzen müssen.

Wo sehen Sie die grössten Handlungsmöglichkeiten für den Forschungsplatz Schweiz?

Wir haben beispielsweise festgestellt, dass ein breiterer Diskurs zu nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystemen sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Praxis nötig ist. Wenn die bestehenden Gräben überwunden werden können, liegt hier auch die grösste Hebelwirkung für die Anwendung. Grundlegende Alternativen zur neoliberalen Schule liegen auf dem Tisch, Lösungsansätze auch.

Welche Arbeiten gestalteten sich schwierig?

Eine Herausforderung – aber gleichzeitig etwas, das mich immer wieder fasziniert – waren die unterschiedlichen Forschungskulturen, Stile und Sprachen. So weisen die Kapitel nun ein Stück weit die Handschrift der Arbeitsgruppen auf. Wir haben das bewusst belassen, um die Diversität verschiedener Forschungskulturen aufzuzeigen. Damit nahmen wir in Kauf, dass Kapitel wie «Values, Visions, and Pa-

“Ein breiterer Diskurs zu nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystemen ist in der Wissenschaft und in der Praxis nötig.”

thways» nicht für alle Angehörigen der Naturwissenschaften so leicht verständlich sind.

Was sind die nächsten Schritte?

Jetzt wollen wir die Themen vertiefen. Dazu organisieren wir gemeinsam mit interessierten Hochschulen eine «Tour de Suisse». Wir möchten noch viel mehr Forschende zusammenbringen, mit ihnen die Themen schärfen und Forschungsprojekte anregen. Wichtig ist dabei auch der internationale Austausch im Netzwerk von Future Earth. Parallel dazu bleiben wir im Austausch mit Forschungsförderern um zu beraten, mit welchen Mitteln wir die drängenden Fragen verstärkt angehen können.

Themen der Forschungsagenda

1. Food for People and Planet
2. Thriving Spaces: Sustainability and Spatial Development
3. Net-zero Greenhouse Gas Emissions Society
4. Economic and Financial Systems for Well-being
5. Shared Values, Visions, and Pathways for Sustainability
6. Synergies, Trade-offs, and Common Threads

Gabriela Wülser ist fasziniert von den unterschiedlichen Forschungskulturen. (Foto: Tom Kawara)

Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung

Gabriela Wülser, Projektleiterin Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung

 sustainability@scnat.ch

 sustainability.scnat.ch

 sustainability.scnat.ch/prioritythemes

Biodiversitätskrise subventionieren?

Mit über 160 Subventionen aus unterschiedlichen Bereichen werden in der Schweiz nicht nur politische Ziele verfolgt, sondern auch ungewollt die Biodiversität beeinträchtigt. Das hat eine Studie des Forums Biodiversität Schweiz und der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL ergeben. Die Resultate stossen auf ein enormes Interesse.

Marcel Falk

Eigentlich sollte es im Jahr 2020 keine biodiversitätsschädigenden Subventionen mehr geben. Die Schweiz hat sich im Rahmen der Biodiversitätskonvention verpflichtet, solche Subventionen bis 2020 anzupassen oder abzuschaffen. Die Realität sieht anders aus.

Vor einigen Jahren begannen deshalb Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL und des Forums Biodiversität Schweiz der SCNAT biodiversitätsschädigende Subventionen zu identifizieren und zu quantifizieren, den Grad der Schädigung einzuschätzen und auch zu beurteilen, wie leicht sich eine Subvention ändern liesse. Die Autorinnen und Autoren präsentierten den umfangreichen Bericht und das dazugehörige Faktenblatt Ende August 2020 an einer Medienkonferenz und danach verschiedenen Bundesämtern, Verbänden und anderen politischen Akteuren.

Erschreckende Resultate

Fernsehen, Radio und alle grossen Tageszeitungen berichteten ausführlich über die Befunde. Auch in den sozialen Medien werden die Resultate rege kommentiert und es folgen Forderungen, dass die Schweiz

die Situation endlich bereinigt. Die Umweltverbände und diverse Politikerinnen und Politiker sind nun daran den Druck zu erhöhen. So wurden in der letzten Herbst- und Wintersession im Nationalrat bereits zahlreiche Vorstösse zu dem Thema eingereicht. Auch in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau wurden Vorstösse eingereicht, mit der Aufforderung an die Kantonsregierung, biodiversitätsschädigende Subventionen abzubauen.

Die Resultate der Studie sind tatsächlich erschreckend: Bund, Kantone und Gemeinden kennen über 160 Subventionen, die nicht nur beabsichtigte Ziele fördern, sondern zugleich die Biodiversität schädigen. Die Subventionen umfassen neben Zahlungen der öffentlichen Hand auch Mindereinnahmen, z.B. durch Steuerreduktionen, sowie nicht internalisierte externe Kosten. Die Subventionen betreffen vor allem die Politikfelder Verkehr, Landwirtschaft, Energieproduktion und Siedlungsentwicklung. Dazu gehören die Förderung von Kleinwasserkraftwerken, reduzierte Steuersätze auf Mineralöl oder der Steuerabzug für die Unternutzung von Wohneigentum. Ein finanzieller Fehlanreiz stellt ausserdem die hohe Zweckbindung der Verkehrsabgaben für die Verkehrsinfrastruktur dar.

Anzahl biodiversitätsschädigender Subventionen in jedem der acht untersuchten Sektoren, ihre Wirkung und schädigenden Anteile. (Zahl im Kreis benennt Anzahl Subventionen) (Grafik: Hansjakob Fehr, 1kilo)

Wirtschaftlich unsinnig

Die identifizierten Subventionen sind nicht nur ökologisch fragwürdig, sondern auch ökonomisch ineffizient: Verursachen Subventionen zunächst Schäden, braucht es für ihre Behebung und die Biodiversitätsförderung oft weitere öffentliche Mittel. «Möchte die Politik den Rückgang der Biodiversität wirklich bremsen und die Strategie Biodiversität Schweiz erfüllen, dann müssen die schädigenden Subventionen umgestaltet oder abgeschafft werden», sagt Daniela Pauli, die Leiterin des Forums Biodiversität. Wie dies gelingen kann, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Studie bereits aufgezeigt. Nun ist es an der Politik, den Ball aufzunehmen. Die Forschenden werden dabei in allen Phasen der Umsetzung gerne beratend unterstützen.

Forum Biodiversität Schweiz

Daniela Pauli, Leiterin Forum Biodiversität Schweiz

Sascha Ismail, wissenschaftlicher Mitarbeiter

biodiversity@scnat.ch

biodiversitaet.scnat.ch

scnat.ch/de/id/DC2AH

Naturwissenschaftliche Sammlungen besser erschliessen

Mit dem Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet) legte die SCNAT den Grundstein, um Fundstücke aus naturwissenschaftlichen Sammlungen virtuell zu vernetzen und für die Forschung besser zugänglich zu machen. 2021 bis 2024 stehen für den Aufbau 12,37 Millionen Franken vom Bund zur Verfügung.

Pia Stieger, Leiterin SwissCollNet: «Nationale Vernetzung sichert den Anschluss an internationale Netzwerke.»
(Foto: Andres Jordi)

This Rutishauser

Warum war 2020 für das Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet) ein erfolgreiches Jahr?

Pia Stieger: Schweizer Naturmuseen, Botanische Gärten, Universitäten und weitere Bildungseinrichtungen besitzen Sammlungen mit über 60 Millionen Exemplaren von Tieren, Pilzen, Pflanzen, Gesteinen und Fossilien. Nur 17 Prozent der Exemplare sind digital erfasst und einfach für die Forschung zugänglich. Das will unsere Initiative verbessern. Die strategischen Überlegungen und das methodische Wissen liegen nun in einem kurzen Bericht und in einem umfassenden

“Das Erfolgsrezept war sicher der Bottom-up-Ansatz.”

Handbuch vor. Einen grossen Gewinn dieser Arbeit sehe ich auch in den Beziehungen, die sich zwischen Forschenden, Kuratorinnen und Kuratoren und den Institutionen gefestigt haben. Schliesslich sprach der Bund 2020 die notwendigen Mittel von 12,37 Millionen Franken, um diese grossartige Idee auch umsetzen zu können.

Was hat zum Erfolg geführt?

Das Rezept war einerseits sicher der Bottom-up-Ansatz. Weit über ein Jahrzehnt zurück liegen die Bemühungen einer Taskforce «Systematik» und das Zusammentragen erster Metadaten der Sammlungsbestände. Danach bildete der Austausch zwischen den Akademien und dem Verband der naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen der Schweiz und Liechtenstein, der Swiss Systematics Society und der Global Biodiversity Information Facility Schweiz das Fundament.

Und andererseits?

Hilfreich waren der Austausch von Christoph Scheidegger, dem Präsidenten der Steuerungsgruppe von SwissCollNet, und von Jürg Pfister, dem SCNAT-Generalsekretär, mit politischen Entscheidungsträgern. Die SCNAT als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft und Gesellschaft brachte ihre Erfahrungen ein. Zudem

Vogelbälge im Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève (Foto: Philippe Wagneur, Muséum Genève)

“Für die Thematik waren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sensibilisiert.”

waren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die Thematik sensibilisiert. Der gewaltige Fundus an Daten könne helfen, besser mit Schädlingen, Umweltgiften oder der Klima- und Biodiversitätskrise umzugehen, wie Christoph Scheidegger neulich sagte. Naturhistorische Sammlungen sind ein wichtiger Bestandteil für problemorientierte Lösungen und nicht mehr nur von rein akademischem Wert.

Wie setzen Sie die Mittel ein?

2020 stand der Austausch von Best-practice-Erfahrungen in den Schweizer Sammlungsinstitutionen im Fokus. Immer berücksichtigt wurden dabei auch die internationalen Entwicklungen. Dank der nationalen Vernetzung können wir den Anschluss an grössere, internationale Netzwerke sichern und davon profi-

tieren. Die Kontakte sind gut. Unsere taxonomische Expertise aber auch das Wissen aus den Digitalisierungsbestrebungen verschafft der Schweiz gute Voraussetzungen.

Wo liegen die Herausforderungen?

Die Bundesmittel sind an die Bedingung geknüpft, dass die Sammlungsinstitutionen dieselbe Summe einbringen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir den Aufbau zusammen mit der Forderung nach einer virtuellen naturhistorischen Sammlung der Schweiz in vier Jahren weit voranbringen können. Ich bin sehr motiviert, gemeinsam ein tolles Projekt reissen zu können.

SwissCollNet

Pia Stieger, Leiterin SwissCollNet

✉ pia.stieger@scnat.ch
swisscollnet@scnat.ch

🌐 swisscollnet.scnat.ch

Welche Infrastruktur braucht die Schweizer Forschung in Zukunft?

Alle vier Jahre beschliesst der Bund, welche Forschungsinfrastrukturen von nationaler Bedeutung er fördern soll. In die Planung fliessen erstmals auch Roadmaps ein, welche die SCNAT gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern für verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen erstellt hat.

Andres Jordi

Welche Forschungsinfrastrukturen braucht die Schweizer Wissenschaft, um zur Lösung künftiger gesellschaftlicher Herausforderungen beizutragen? Wo muss der Bund investieren, damit die hiesige Forschung weltweit konkurrenzfähig bleibt? Roadmaps für die Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Astronomie und verschiedene Bereiche der Physik, welche die SCNAT im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) erarbeitet hat, sollen diese Fragen klären.

Zuerst mussten sich Forscherinnen und Forscher der verschiedenen Disziplinen über die künftigen Bedürfnisse ihres Fachgebiets verständigen. «Die SCNAT brachte die Akteure zusammen und moderierte den Prozess», sagt Projektleiter Marc Türlér. «So sind die Empfehlungen in der Wissenschaftsgemeinschaft breit abgestützt.» Basierend auf dieser Auslegeordnung identifizierten und priorisierten die Gruppen, welche nationalen und internationalen Forschungsinfrastrukturen ihr Fachgebiet benötigen wird. Diese Erkenntnisse wurden in den fachspezifischen Roadmaps festgehalten.

An der Weltspitze forschen

Eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft besteht darin, die gigantische Menge an Daten zu bewältigen, welche die Wissenschaft schon heute tagtäglich produziert und die weiterwachsen wird. Hier ist eine entsprechende Infrastruktur nötig, welche die langfristige Speicherung von Forschungsdaten und den

freien Zugang zu diesen sicherstellt. Wichtig ist dabei, dass sich die Fachgebiete auf gemeinsame Standards verständigen.

Wissenschaft ist ein globales Unterfangen und der Forschungsplatz Schweiz in ein internationales Netzwerk eingebunden. Schweizer Forscherinnen und Forscher gehören in vielen Gebieten zur Weltspitze. Die Beteiligung an internationalen Forschungsinitia-

Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) erstellt alle vier Jahre die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen. Diese liefert eine Entscheidungsgrundlage, in welche Forschungseinrichtungen von nationalem Interesse der Bund investieren soll. Sie basiert auf den Planungen der Universitäten und der Institutionen des ETH-Bereichs als Trägerinnen solcher Forschungsinfrastrukturen. Die fachspezifischen Roadmaps, welche die SCNAT gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren der verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen erarbeitet hat, bringen deren Überlegungen mit ein.

Die Schweizer Roadmap des SBFI fliesst wiederum in die BFI-Botschaft ein, die der Bundesrat dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet. Die nächste BFI-Botschaft ist 2024 fällig und umfasst den Zeitraum 2025 bis 2028.

Roadmaps für verschiedene Fachgebiete beschreiben, welche Forschungsinfrastrukturen die Schweizer Wissenschaft in Zukunft braucht.

tiven und -anlagen fortzuführen und zu stärken, hat für die Wissenschaftsgemeinschaft neben der Weiterentwicklung der nationalen Infrastrukturen eine entsprechend hohe Priorität.

Vorarbeit für die Schweizer Roadmap 2023

«Im März 2021 haben wir die Roadmaps beim SBFI eingereicht», sagt Türlér. Sie unterstützen die Hochschulen als Trägerinnen von Forschungsinfrastrukturen bei ihren Planungen, welche die Grundlagen für die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2023 sind (siehe Kasten).

Projekt Forschungsinfrastrukturen

Marc Türlér, Leiter Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)

marc.tuerler@scnat.ch

https://scnat.ch/de/for_a_solid_science/networks_and_infrastructures/research_infrastructures

Forschende anerkennen Vorteile von Open Data

Die Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP) hat in der Schweizer Wissenschaftsgemeinschaft eine Meinungsumfrage zum Übergang zu offenen Forschungsdaten (Open Data) durchgeführt. Im Oktober wurden die Reaktionen von 201 Teilnehmerinnen und Teilnehmern publiziert.

Marc Türler

Nach dem erfolgreichen Anlass vom 29. Oktober 2018 zu Open Data und Daten-Management hat die Plattform MAP einen «Bottom-up»-Ansatz für ihre zweite Initiative gewählt, um auf einfache und anonyme Weise die Meinung der aktiven Forschenden in der Schweiz einzuholen.

Die Umfrage wurde vom 10. Juni bis 15. Juli 2020 von 201 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Doktoranden wie auch Professorinnen, beantwortet. Dabei waren die Fachbereiche der Plattform MAP am besten vertreten, aber auch Akteure aus der Biologie, Chemie und den Geowissenschaften und gar der Medizin und den Sozialwissenschaften haben sich geäussert.

Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden sieht die Vorteile eines Übergangs zu einer Open Data-Politik. Viele sind aber besorgt über gewisse Aspekte der Umsetzung. In Kommentaren, die ergänzend zu den 16 Multiple-Choice-Fragen geschrieben werden konnten,

äusserten sich zahlreiche Forschende kritisch in Bezug auf den Zeitaufwand und die Kosten im Vergleich zum potenziellen Vorteil und Nutzen von Open Data. Ebenso wurde oft darauf hingewiesen, dass die Praxis je nach Fachgebiet und Art der Daten differenzieren muss. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft generell bereit ist, zusätzliche Anstrengungen für die gemeinsame Nutzung von Forschungsdaten zu unternehmen, sofern die erforderlichen Infrastrukturen sowie die finanzielle und technische Unterstützung schrittweise verbessert werden.

Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)

Marc Türler, Leiter Plattform MAP

 marc.tuerler@scnat.ch

 map.scnat.ch

 map.scnat.ch/de/id/5Lx7s?embed=uKbDK

Wie sehen Sie den Übergang zur Open-Data-Politik?

Gut 200 Forschende äussern sich in einer Umfrage zum Thema Open Data.

- Ich bin zufrieden mit dem Übergang
- Der Übergang geht in die richtige Richtung, aber es sollte mehr getan werden
- Ich verstehe die Ziele, aber ich bin besorgt über Aspekte der Umsetzung
- Ich bin mit dem aktuellen Übergang unzufrieden
- Noch keine Meinung

Frauen stärken in den Geowissenschaften

Das Thema Frauenvertretung in der Wissenschaft wurde schon in mehreren akademischen Bereichen behandelt. Jetzt haben sich auch die Geowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Wort gemeldet. Die Plattform Geowissenschaften engagiert sich gemeinsam mit GEODES für mehr Diversität und Gleichberechtigung.

Caroline Reymond

Nachdem am Swiss Geoscience Meeting (SGM) 2019 ausschliesslich männliche Referenten im Plenum auftraten, wurden viele Stimmen laut, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema Diversität und Gleichberechtigung in den Geowissenschaften forderten. Diese Diskussionen haben bereits zu mehreren Massnahmen geführt, so etwa zur Gründung von GEODES (GEOscience Diversity and Equality in Switzerland), zu einem Bericht über die Vertretung von Frauen an den SGM von 2003 bis 2019 oder auch zur Organisation einer Konferenz, die vor der Eröffnung des SGM 2020 stattfand und sich mit Themen wie der Rolle des Schweizerischen Nationalfonds, dem Programm Fix the leaky pipeline oder unbewussten Vorurteilen befasste.

An dieser Konferenz stellten Francesca Piccoli und Giulia Guidobaldi ihren Bericht¹ über Diversität und Gleichstellung vor, in dem sie die Swiss Geoscience Meetings von 2003 bis 2019 analysierten. Ihre Recherchen haben ergeben, dass Frauen generell untervertreten sind – also nicht nur in den Programmkomitees und an der Spitze von wissenschaftlichen Symposien, sondern auch unter den Gastvorträgen im Plenum. Zudem erhalten Frauen seltener Auszeichnungen, entweder weil sie nicht kandidieren oder weil ihre Vorgesetzten sie nicht nominieren. Hinsichtlich der Vergabe von Poster- und/oder mündlichen Präsentationen

sehen die Autorinnen keine Unterschiede. Die signifikante horizontale Segregation zwischen bestimmten Zweigen der Geowissenschaften muss hingegen noch weiter erforscht werden. Die Plattform Geowissenschaften freut sich auf die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit.

Plattform Geowissenschaften

Pierre Dèzes, Leiter Plattform Geowissenschaften

 pierre.dezes@scnat.ch

 geo.scnat.ch

¹ Dieser Bericht ist frei zugänglich unter: <https://doi.org/10.1186/s00015-020-00379-x>

Übersichtlich und modern: der neue Webauftritt der SCNAT

Die Webseiten der SCNAT und ihres Netzwerks haben nicht nur eine optische Auffrischung erhalten. Dank der grundlegend neuen Struktur gelangen Nutzerinnen und Nutzer nun leichter an organisatorische und thematische Informationen – natürlich auch mit Tablet und Handy.

Andres Jordi

Die Nerven der IT und der Kommunikation waren angespannt am 9. Oktober 2020. Wie wohl das Aufschalten der neuen SCNAT-Webseiten klappen würde? Denn diese sollten nicht nur in einem neuen optischen Kleid erscheinen, sondern wurden komplett umstrukturiert. Neu erleichtern drei Zugänge den Nutzerinnen und Nutzern, zu finden, wonach sie suchen: Das Webportal «SCNAT-netzwerk» bietet einen Überblick über die Organisationen des SCNAT-Netzwerkes und ihre Tätigkeiten. Es umfasst die Webseiten der SCNAT, ihrer Kommissionen und Mitglieder (Fachgesellschaften und Naturforschende Gesellschaften). Von den Seiten gelangt man leicht auf die Social-Media-Kanäle der jeweiligen Organisation.

Die neu gestalteten Webseiten machen auf allen Geräten einen guten Eindruck. (Foto: Andres Jordi)

«SCNAT wissen» präsentiert aktuelle Informationen und den Stand des Wissens zu den Themen des SCNAT-Netzwerks. Was sind die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel oder zur Biodiversitätskrise? Auf dem Webportal findet man die Antworten. Wer nach Corona den nächsten Familienausflug planen möchte, der oder dem bietet «SCNAT freizeit» die nötigen Anregungen. Das Portal bündelt die Freizeitveranstaltungen, die in den verschiedenen Regionen der Schweiz im Bereich Naturwissenschaften stattfinden. Diese erscheinen ebenfalls in der dazugehörigen App «ScienceGuide».

Die Webportale kommen im neuen Corporate Design daher, das die SCNAT gemeinsam mit den Akademien der Wissenschaften Schweiz für den Akademienverbund entwickelt hat. Sie werden nun natürlich

auch auf mobilen Geräten optimal dargestellt. Nutzerinnen und Nutzer können interessante Inhalte über die sozialen Medien einfach teilen. Und ja: Die Umstellung vom alten aufs neue Websystem hat reibungslos funktioniert.

Kommunikation

Andres Jordi, Chefredaktor Web

andres.jordi@scnat.ch

scnat.ch

naturwissenschaften.ch

scienceguide.ch

Genom-Editierung – ein neues Werkzeug in der Pflanzenzüchtung

Schädlinge, Klimawandel, knappere Ressourcen – es braucht ständig neue Pflanzensorten, um möglichst umweltschonend genügend Lebensmittel von hoher Qualität zu produzieren. Die Palette an Methoden in der Pflanzenzüchtung wurde in den vergangenen Jahrzehnten stetig erweitert, als neuestes Werkzeug ist nun die Genom-Editierung dazugekommen.

Franziska Oeschger

Mit der Genom-Editierung lassen sich einzelne ausgewählte Gene oder Genabschnitte einer Zuchtlinie verändern, ohne dass das restliche Erbgut wesentlich beeinflusst wird. So kann etwa eine Krankheitsresistenz gezielt in eine bestehende Sorte eingebracht werden, während die restlichen Eigenschaften unverändert bleiben. Dies kann die Entwicklung neuer Sorten wesentlich beschleunigen. Die Genom-Editierung hat sich innerhalb kürzester Zeit weltweit in der Forschung und der Entwicklung neuer Pflanzensorten etabliert. Ob und unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen diese Sorten in der Schweiz zukünftig einen Platz haben sollen, wird zurzeit von Politik und Gesellschaft diskutiert.

Evidence Review Group zur Agro-Gentechnik

Eine breit zusammengesetzte Arbeitsgruppe aus nationalen und internationalen Forschenden und Stakeholdern hat unter der Leitung von Professor Marcel Tanner, damals Präsident der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, relevante wissenschaftliche Literatur zu Risiken und Nutzen der Gentechnologie in der Landwirtschaft im Schweizer Kontext zusammengetragen, diskutiert und synthetisiert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse dieses mehrjährigen Projekts ist für 2021 geplant.

Pflanzenzüchtung – von klassischer Kreuzung bis Genom-Editierung

Im Faktenblatt werden das Grundprinzip der Pflanzenzüchtung sowie die vier Methoden Kreuzungszüchtung, Mutationszüchtung, Klassische Gentechnik und Genom-Editierung vorgestellt. (Illustration: Natascha Jankovski)

Ein Swiss Academies Factsheet und ein Kurzvideo, die unter der Leitung des Forums Genforschung erarbeitet wurden, vergleichen verschiedene Methoden der Pflanzenzüchtung und stellen die Genom-Editierung vor.

Forum Genforschung

Franziska Oeschger, Leiterin Forum Genforschung

geneticresearch@scnat.ch

geneticresearch.scnat.ch

geneticresearch.scnat.ch/fs-plantbreeding

youtube.com/watch?v=U92xd5hNKC4&t=6s

Gegen den Mangel an Radiochemie-Fachleuten

Die Schweiz benötigt Knowhow zur Erforschung und Anwendung radioaktiver Stoffe. Mittelfristig zeichnet sich jedoch ein Mangel an Expertinnen und Experten ab. Das Weissbuch Radiochemie Schweiz der SCNAT zeigt auf, wie das erforderliche Fachwissen gesichert und weiterentwickelt werden kann.

Leo Merz

Die Radiochemie ist ein Wissenschaftszweig mit Zukunft: Nuklearmedizin und Radiopharmazie sind stark wachsende Disziplinen. Gewisse Bundesbetriebe benötigen Expertinnen und Experten, etwa um die Einhaltung der Strahlenschutzverordnung zu überwachen. Auch die Klimaforschung hat einen Bedarf an Radiochemie. Mit dem Rückbau der Schweizer Kernkraftwerke und der Entsorgung radioaktiver Abfälle entsteht derzeit ein neues Betätigungsfeld.

Doch der Schweiz drohen mittelfristig die Radiochemikerinnen und -chemiker auszugehen. Viele Berufsleute werden bald pensioniert, Studiengänge stehen vor dem Aus. Das Weissbuch Radiochemie Schweiz zeigt auf, welche Konsequenzen die zunehmend feh-

lende Radiochemie-Expertise für die Schweiz hat und was gegen den Mangel an Fachleuten getan werden müsste. Die Plattform Chemie der SCNAT hat die Publikation zusammen mit Fachleuten erarbeitet.

Eine zentrale Rolle soll dem Bericht zufolge dem Paul-Scherrer-Institut (PSI) zukommen. Das PSI ist das einzige Institut der Schweiz, das mehrere Teilchenbeschleuniger betreibt, mit denen radioaktive Nuklide hergestellt werden können. Die Autorinnen und Autoren schlagen unter anderem vor, mindestens eine breit ausgerichtete Professur zu schaffen, die vom PSI zusammen mit einer Schweizer Hochschule getragen wird.

Mit der Schaffung einer neuen gemeinsamen Radiochemie-Professur haben die ETH Zürich und das Paul-Scherrer-Institut inzwischen einen wichtigen ersten Schritt gemacht.

Seit gut einem Jahr laufen die Rückbauarbeiten im Kernkraftwerk Mühleberg. (Foto: BKW AG)

Plattform Chemie
Leo Merz,
Leiter Plattform Chemie
leo.merz@scnat.ch
chem.scnat.ch

Transdisziplinäre Forschung der Fachhochschulen stärken

Fachhochschulen haben grosses Potenzial, soziale Innovationen und gesellschaftliche Transformationsprozesse durch transdisziplinäre Forschung anzustossen und zu begleiten. Sie sind damit wichtige Pfeiler im Schweizer Wissenschaftssystem, wie ein Bericht des Netzwerks für Transdisziplinäre Forschung zeigt.

Theres Paulsen

Wollen wir Innovationen entwickeln, die sich nachhaltig am Gemeinwohl orientieren und die Transformation im Einklang mit den internationalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) fördern, müssen wir uns mit den komplexen Herausforderungen im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext beschäftigen. Transdisziplinäre Ansätze in der Forschung eignen sich hierfür besonders gut.

Fachhochschulen (FH) sind mit ihrem Profil prädestiniert, dabei eine wichtige Rolle einzunehmen. Ihre Kompetenzen im Bereich transdisziplinärer Forschung sind aber noch zu wenig sichtbar. Dies zeigt der Bericht «Forschung für gesellschaftliche Innovationen an Fachhochschulen» des Netzwerks für Transdisziplinäre Forschung (td-net).

Um die Stärken der FH besser zur Geltung zu bringen, formulierten die Autorinnen und Autoren Ziele in verschiedenen Handlungsfeldern: Welchen Mehrwert transdisziplinäre Forschungsformen bringen, fliesst in die gesellschafts- und wissenschaftspolitischen Diskussionen ein. Die Relevanz der TD-Forschung und die dafür notwendige Zusammenarbeit über Organisationseinheiten hinweg sind in den Forschungsstrategien der FH verankert. Diese reservieren personelle und finanzielle Ressourcen für die TD-Forschung. Veränderte Karriereanreize und angepasste Förderinstrumente erhöhen die Attraktivität, bei transdisziplinären Projekten mitzuarbeiten.

Auf dieser Auslegeordnung aufbauend finden in Zukunft verschiedene Werkstattgespräche statt, um den Prozess zu einer Forschungslandschaft voranzutreiben, die sich den gesellschaftlichen Herausforderungen noch effektiver annimmt.

(Titelbild: Fabienne Paul im Auftrag des Interdisziplinären Themenclusters Raum & Gesellschaft, Hochschule Luzern)

Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net)

Theres Paulsen, Leiterin td-net

theres.paulsen@scnat.ch

transdisciplinarity.ch

<https://scnat.ch/de/id/uLyTY?embed=uZLZD>

Regeln für global tätige Unternehmen

Als Sitz vieler multinationaler Unternehmen ist die Schweiz exponiert. Sie kann aber die wirtschaftliche Globalisierung auch mitgestalten. Ein Faktenblatt der Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern zeigt, wie die Schweiz global tätige Firmen bis jetzt reguliert hat.

Fabian Käser

Viele multinationale Unternehmen haben ihren Sitz in der Schweiz. Von Ländern und einer globalen Öffentlichkeit, die die Weltwirtschaft mit transnationalen Regeln gerechter und nachhaltiger gestalten wollen, gerät die Schweiz deshalb zunehmend unter Druck. Die Schweiz ist besonders exponiert – aber nicht einfach ausgeliefert. Gerade die Umsetzung von Regelungen für solche Unternehmen bietet auch Handlungsspielraum.

Das Faktenblatt der Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern «Kleiner Staat, grosse Unternehmen» zeigt auf, welchen Handlungsspielraum das Recht bietet, um multinationale Unternehmen in der Schweiz zur Sorgfalt zu verpflichten und tragfähige Lösungen für transnationale Regelwerke im Bereich der Unternehmensverantwortung zu etablieren. So würden zum Beispiel präzisere Haftungsregeln eine präventive Wirkung entfalten. Der erleichterte Zugang zu Gerichten fördert die Rechtsanwendung und ermöglicht Geschädigten Wiedergutmachung zu erlangen.

Als kleines Land mit globaler Wirtschaftsmacht kann die Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Aufbau transnationaler Regelwerke leisten. Grundsätzlich kommt eine transnationale Gouvernanz, die den globalen Markt gemäss westlichen Vorstellungen

In der kleinen Schweiz sind viele grosse Unternehmen angesiedelt. (Foto: Simone Kummer)

legitimiert und eine globale nachhaltige Entwicklung fördert auch wieder der Schweiz zugute. Wissenschaftliche Grundlagen zur Akzeptanz und Wirksamkeit von transnationalen Regelwerken helfen den politischen Diskurs zu versachlichen und unterschiedliche Perspektiven, auch aus dem Globalen Süden, zu berücksichtigen.

Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE)

Fabian Käser, Leiter KFPE

 fabian.kaeser@scnat.ch

 kfpe.scnat.ch/csresearch

Naturmuseum Thurgau erhält Prix Museum

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz verleiht den ersten Prix Museum – neuer Name des Prix Expo langfristiges Engagement – dem Naturmuseum Thurgau. Dieses zeichnet sich durch Innovation, Originalität und konstante Qualität aus, in der Wissensvermittlung wie in der Forschung. Statt mit einer Preisverleihung wird der Prix Museum 2020 per Video verliehen, das die seit langem qualitativ hochstehende Arbeit des Museums würdigt.

Basel erhält das Chemical Landmark zu Ehren von Paracelsus

Der Schweizer Arzt und Alchemist Paracelsus revolutionierte die Medizin und ist ein Wegbereiter der modernen Biochemie. Vor fast fünfhundert Jahren praktizierte und lehrte er in der Stadt Basel. Das Haus Zum Vorderen Sessel, wo Paracelsus unter anderem arbeitete, wurde nun im 2020 von der Plattform Chemie als historische Stätte der Chemie ausgezeichnet.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv,
Foto: Alfred de Quervain

Prix de Quervain: Das Wissen, das aus der Kälte kam

Die schweizerische Kommission für Polar- und Höhenforschung der Akademien der Wissenschaften Schweiz hat zusammen mit der Jungfrau-Kommission der Akademie der Naturwissenschaften den Nachwuchs-Forschungspreis Prix De Quervain 2020 auf dem Gebiet der Polarforschung vergeben. Prämiert wurde die Doktorarbeit von Dr. Lea Pfäffli, welche sich mit dem Wissen um die Arktis zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt.

Prix Schläfli 2020 für die vier besten naturwissenschaftlichen Dissertationen

Die Umlaufbahn von Zwerggalaxien, Kräfte in Materialien wie Teflon, die Geschichte anhand von Pollen, eine neue Schutzschicht an Wurzelspitzen – die Akademie der Naturwissenschaften zeichnete die vier wichtigsten Einsichten von jungen Forschenden an Schweizer Hochschulen mit dem Prix Schläfli 2020 aus. Alice Berhin (Biologie), Oliver Müller (Astronomie), Robert Pollice (Chemie) und Fabian Rey (Geowissenschaften) erhalten den Preis für Erkenntnisse im Rahmen ihrer Dissertationen. Vier der Kandidierenden für den Prix Schläfli wurden zudem auserkoren, als Young Scientists am international prestigeträchtigen 70. Lindauer Treffen der NobelpreisträgerInnen teilzunehmen.

Vorstand

Philippe Moreillon
Präsident

Lukas Baumgartner

Silvio Decurtins

Emmanuelle Giacometti

Christophe Rossel

Barbara König

Maria Schönbacher

Erweiterter Vorstand

Naki Akçar
Präsident
PF Geowissenschaften

Pascal Mäser
Präsident
PF Naturwissenschaften und Region

Ernst Meyer
Präsident
PF Mathematik, Astronomie und Physik

Christoph Scheidegger
Präsident
PF Biologie

Catherine Housecroft
Präsidentin
PF Chemie

René Schwarzenbach
Präsident
PF Wissenschaft und Politik

Ständiger Gast
Daniel Marti
Vertreter der Bundesbehörde

Geschäftsleitung

Jürg Pfister
Generalsekretär

Karin Ammon
Stv. Generalsekretärin
Leiterin Bereich Wissenschaft und Politik

Stefan Nussbaum
Leiter Bereich Wissenschaft

Christian Preiswerk
Leiter Bereich Wissenschaft und Gesellschaft

Susanne Hodler-Gasser
Leiterin Bereich Services

Neu im Amt

Präsident SCNAT

Philippe Moreillon wurde am 1. Juli 2020 an der virtuellen Delegiertenversammlung zum neuen Präsidenten der SCNAT gewählt. Er folgt auf Marcel Tanner, der

neu das Präsidium des Dachverbandes Akademien der Wissenschaften Schweiz übernommen hat. «Wir müssen die künftigen Herausforderungen inter- und transdisziplinär angehen. Nur so, zusammen mit den Akademien der Wissenschaften, können wir die Gesellschaft unterstützen, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen», sagt Philippe Moreillon. Als bisheriger Vizepräsident sorgt Philippe Moreillon für Kontinuität in der strategischen Führung der SCNAT. Der renommierte Mikrobiologe wirkte als Professor und Vizerektor an der Universität Lausanne.

Präsidentin Plattform Chemie

Catherine Housecroft ist Titularprofessorin für Chemie an der Universität Basel. Sie ist zusammen mit Edwin Constable Ko-Direktorin einer hochaktiven Forschungs-

gruppe und bearbeitet Fragen von der strukturellen und organometallischen bis zur Koordinations- und Materialchemie. Ihr aktuelle Forschung fokussiert auf die Anwendung der Koordinationschemie und von Oberflächenkomplexen in der nachhaltigen Energie. Sie hat über 550 Artikel und Reviews publiziert; zusätzlich zu zahlreichen Kapiteln in Büchern. Neben ihrem hochkarätigen Forschungsprofil ist sie international als Autorin von Lehrbüchern für Studierende bekannt. Wegen ihres Engagements für die chemische Bildung ist Housecroft Mitglied im Board der Abteilung Chemische Bildung der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft. Sie ist aktuell Chefredaktorin der Zeitschrift CHIMIA.

Präsident ProClim

Philippe Thalmann studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne und promovierte 1990 an der Harvard University. Seit 1994 ist er ausserordentlicher

Professor an der EPFL. Sein Labor für Stadt- und Umweltökonomie (LEURE) deckt ein breites Spektrum an Themen ab. Im Bereich der natürlichen Umwelt arbeitet er hauptsächlich an politischen Instrumenten zur Reduzierung von Schadstoffemissionen, einschliesslich freiwilliger Ansätze, mit besonderem Fokus auf Klimawandel und Energie. Sein Team konzentriert sich auf die Modellierung der schweizerischen und internationalen Klima- und Energiepolitik mit Hilfe von rechenbaren allgemeinen Gleichgewichtsmo- dellern. Er hat auch auf einer eher mikroökonomischen Ebene an der Gestaltung von Instrumenten, Verteilungseffekten und der Akzeptanz gearbeitet. Er koordinierte und war Partner in mehreren Forschungsprojekten, die von den Bundesämtern für Umwelt und Energie gefördert wurden. Er koordinierte ein Projekt des 6. EU-Rahmenprogramms und war Partner in Projekten des 7. EU-Rahmenprogramms und des H2020-Programms. Bis heute hat Philippe Thalmann 22 Doktorarbeiten bis zu ihrem Abschluss betreut, etwa die Hälfte davon von Nicht-Ökonomen. Er ist unter anderem Mitglied des UVEK-Beratungsgremiums für Klimawandel (OCC).

Präsident Swiss Committee on Space Research (CSR)

Stéphane Paltani ist ordentlicher Professor am Departement für Astronomie der Universität Genf. Seine Forschungsgebiete sind Hochener-

gieastrophysik und die beobachtende Kosmologie. Dabei konzentriert er sich primär auf die Untersuchung von supermassenreichen Schwarzen Löchern

im Zentrum von Galaxien mit Hilfe von Beobachtungen im Röntgenbereich und numerischen Simulationen, mit dem Ziel, die Struktur ihrer Umgebung zu verstehen. Zudem ist er an der Entwicklung von bodengestützten Instrumenten und Systemen zur Datenanalyse für mehrere europäische, japanische und chinesische Raumfahrtmissionen beteiligt.

Präsident International Union Global Food Science and Technology (IUFoST)

Alexander Mathys ist seit 2016 Assistenzprofessor für Nachhaltige Lebensmittelverarbeitung im Tenure

Track an der ETH Zürich. Er beschäftigt sich mit Nachhaltigkeitsbewertungen globaler Lebensmittelsysteme sowie algen- und insektenbasierten Bioaffineriekonzepten auf Basis neuartiger Verfahren. Alexander Mathys ist Preisträger des International Food Security Award 2020 des amerikanischen Institute of Food Technologists IFT. Er war Young Researcher des 60. Nobelpreisträgertreffens in Lindau 2010 und ist Autor von über 100 wissenschaftlichen Artikeln, 10 Patenten sowie 10 Buchkapiteln.

Präsident Schweizerische Kommission für Fernerkundung (SKF)

Alexander Damm ist Assistenzprofessor für Fernerkundung von Wassersystemen an der Universität Zürich und der Eawag. In seiner

Forschung nutzt er Feld-, Flugzeug- und Satellitendaten zur Untersuchung von aquatischen und terrestrischen Ökosystemen. Schwerpunkte liegen auf der Abschätzung der Primärproduktion und Evapotranspiration sowie der Untersuchung von Umweltänderungen auf Ökosystemfunktionen. 2016 wurde er Mitglied einer Sachverständigengruppe der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und unterstützt in

dieser Funktion die Entwicklung der Satellitenmission Fluorescence EXplorer (FLEX).

Präsident Schweizer Komitee der International Union of Radio Science (URSI)

Marcos Rubinstein ist Professor am Departement für Informations- und Kommunikationstechnologie

(IKT) der Hochschule für Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften des Kantons Waadt (HEIG-VD) und Leiter der Gruppe für fortschrittliche Kommunikationssysteme. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der elektromagnetischen Verträglichkeit, der Physik, Messung und Ortung von Blitzen sowie Anwendungen der Zeitumkehr und des maschinellen Lernens zur Lokalisierung von Störquellen. Marcos Rubinstein hat über 300 wissenschaftliche Artikel und sieben Buchkapitel verfasst und ist einer von drei Herausgebern eines Buches über die Zeitumkehr.

Präsident Schweizerische Geophysikalische Kommission (SGPK)

Stefan Wiemer ist seit 2013 ordentlicher Professor für Seismologie an der ETH Zürich und leitet dort auch den Schweizerischen

Erdbebendienst. Er erforscht speziell die Auswirkungen von Erdbeben und beschäftigt sich mit der zeitabhängigen Erdbebengefährdung, also der Frage, ob mithilfe von mikroseismischen Daten und statistischen Modellen genauere Erdbebenprognosen möglich sind. Seit das Geothermieprojekt in Basel 2006 deutlich verspürte Erdbeben auslöste, erforscht er auch zunehmend induzierte Erdbeben im Kontext der Geoenergienutzung.

Neue Mitarbeitende

Leiter ProClim

Oliver Inderwildi hat im Februar 2020 die Leitung von ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel – übernommen. Als theoretischer Chemiker hat er im

Bereich Emissionsreduktion promoviert und Nachdiplome in Wirtschaft, Politik und BWL absolviert. Er eignete sich breite Forschungserfahrung in Cambridge, Oxford und an der National University of Singapore an. In der wissenschaftlichen Politikberatung ist er seit 10 Jahren tätig, u. a. in Zusammenarbeit mit Sir David King in England und beim Weltwirtschaftsforum in Genf, New York und Davos. Oliver Inderwildi ist Autor und Editor mehrerer Bücher und White Papers sowie eines Portfolios wissenschaftlicher Artikel im Bereich Emissionsreduktion und Klimawandel.

Leiter KFPE

Fabian Käser leitet seit April 2020 die Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE). Diese stärkt die

Schweizer Forschungszusammenarbeit mit Entwicklungs- und Transitionsländern. Fabian Käser hat ein PhD in Sozialanthropologie der Universität Bern. In seinem Doktorat hat er mit Forschenden aus Kenia und Bolivien zu Ernährungsnachhaltigkeit geforscht. Danach absolvierte er ein Hochschulpraktikum bei der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit.

Projektleiterin

Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks
Anea Schmidlin ist diplomierte Geologin und sammelte Erfahrungen in der Umweltbildung und im

Baubereich. Daneben engagiert sie sich für Pro Natura, wo sie seit 2018 als jüngstes Mitglied des Zentralvorstands aktiv ist. Mitte März 2020 übernahm sie die Mutterschaftsvertretung von Maarit Ströbele im Forum Landschaft, Alpen und Pärke und organisierte unter anderem den 2. Schweizer Landschaftskongress. Seit 2021 ist Anea Schmidlin Projektleiterin der Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks und Projektleiterin Alpen des Forums Landschaft, Alpen und Pärke.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin SwissCollNet

Aline Dépraz arbeitet seit Januar 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schweizer Netzwerk

Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet). Nachdem sie eine Doktorarbeit in Evolutionsbiologie verfasst hatte, leitete sie im Auftrag der Stadt Lausanne die Arbeiten einer internationalen Kommission zum Thema nachhaltige städtische Entwicklung. Danach war sie im Bereich der Hochschulpolitik für den Kanton Waadt tätig, bevor sie die Koordination eines Citizen-Science-Projekts zur Inventarisierung der Ameisenarten im Kanton Waadt übernahm.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Initiative für Nachhaltigkeitsforschung

Seit Oktober 2020 arbeitet **Anja Bretzler** als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Initiative für

Nachhaltigkeitsforschung, wo sie wesentlich zur Publikation und öffentlichen Lancierung des Weissbuches «Priority Themes for Swiss Sustainability Research» beigetragen hat. Anja verbrachte die letzten neun Jahre an der Eawag, wo sie promovierte und an internationalen Projekten über Trinkwasserqualität an der Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklungszusammenarbeit beteiligt war.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Bereich Wissenschaft

Yvonne Hari ist promovierte Chemikerin und war nach dem Abschluss ihrer Forschungstätigkeit an der Universität Bern im Rektorat

der ETH Zürich tätig. Seit Frühling 2020 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wissenschaft der SCNAT. Dort unterstützt sie die Erarbeitung der Roadmaps für Forschungsinfrastrukturen 2025–2028, insbesondere in den Fachbereichen Chemie und Biologie.

Eventmanagerin ProClim

Nadin Wenger arbeitet seit Oktober 2020 als Eventmanagerin bei ProClim. Zu ihren Hauptaufgaben zählen die Kommunikation und die organisatorischen Themen rund

um den K3 Kongress zu Klimakommunikation. Nach ihrem Tourismusstudium war sie mehrere Jahre bei SBB RailAway als Projektleiterin Veranstaltung und später als Product Managerin beim Schweizer Tourismus-Verband tätig.

IT-Supporter

Seit Oktober 2020 arbeitet **Toni Wyssen** als IT Supporter bei den Informatikdiensten. Zuvor war er mehrere Jahre beim Gymnasium Thun als Informatiker im Support

tätig. Im Informatik-Team ist er neu für den IT-Support zuständig.

Assistentinnen td-net

Nives Ramisberger arbeitet seit März 2020 parallel zum Studium als Assistentin beim td-net. Sie hat den Bachelor in Geografie und Ethnologie erlangt und studiert zur Zeit Geografie im Master an der Universität Bern.

Elena Paganoni begann im April neben ihrem Masterstudium an der Universität Bern ihre Arbeit als Assistentin im td-net. Nachdem sie den Bachelor in Geographie und Biologie an der Universität Basel

abgeschlossen hat, verfolgt sie dieselbe Fachkombination nun im Master an der Universität Bern.

Assistent ProClim

Kilian Ruchti arbeitet seit August 2020 parallel zum Studium als Assistent bei ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften und ist derzeit im Masterstudium an der Universität Bern.

Jahresrechnung 2020

Ertrag	2020	2019
Bundesbeitrag	7 129 300	6 722 800
Bundesbeiträge Transferprogramme	2 132 700	2 128 100
Unterstützungsbeiträge diverser Bundesämter	1 597 034	1 290 029
Diverse Unterstützungsbeiträge	626 262	463 924
Akademien Schweiz / Schwesterakademien	386 911	418 645
Sondervermögen der Akademie	40 000	45 400
Dienstleistungserträge	677 879	563 496
Mitgliederbeiträge inkl. assoziierte Institutionen	206 340	223 586
Diverse Erträge	81 610	91 098
Spenden	3 794	2 301
Rückzahlungen	49 111	105 341
Auflösung von Rückstellungen	3 130 055	2 741 357
Beiträge SCNAT an PF-Projekte	20 633	24 027
Total Ertrag	16 081 628	14 820 103
Aufwand		
Unterstützungsbeiträge an Mitgliedsorganisationen	1 437 649	1 448 541
Mitgliedschaften – Internationale Unionen / diverse	166 738	176 662
Kredite Vorstand – Einzelgesuche	5 000	51 237
Transferprogramme	2 201 649	2 606 268
Total Beiträge / Unterstützungen	3 811 036	4 282 708
Gehälter	4 856 010	4 568 497
Externe Personalkosten	6 173	1 088
Sozialversicherungsaufwand	951 191	901 346
Übriger Personalaufwand / Weiterbildung / Personalbeschaffung	98 575	113 360
Total Personalaufwand	5 911 948	5 584 290
Raumaufwand	303 354	301 207
Allgemeine Verwaltungskosten	253 129	177 553
Reise- und Tagungskosten	45 787	134 423
Diverse Einzelkosten	1 164 008	1 128 003
Informatik / Logistik	105 392	81 683
Abschreibungen	58 046	25 999
Finanzaufwand	4 004	5 099
Finanzertrag	0	0
Total Betriebsaufwand	1 933 718	1 853 967
Zuweisungen an Rückstellungen	4 174 871	2 964 442
Ausserordentlicher Aufwand	139	423
Ausserordentlicher Ertrag	-197	-244
Periodenfremder Aufwand	46 682	-80 171
Periodenfremder Ertrag	-21 960	-9 523
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	4 199 535	2 874 927
Total Aufwand	15 856 237	14 595 892
Total Ertrag	16 081 628	14 820 103
Ergebnis / Positivsaldo	225 391	224 211

Mittelverteilung nach Plattformen

Betriebsrechnung 2020 – Mittelverteilung nach Plattformen

	CHF	% gerundet
Dachorganisation*	3 298 420	28%
Forschungsnetzwerke (Transfer)	1 519 700	13%
MINT (Transfer)	613 000	5%
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	4 013 920	34%
Plattform Geowissenschaften	808 000	7%
Plattform Biologie	525 775	4%
Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)	516 800	4%
Plattform Naturwissenschaften und Region (NWR)	355 600	3%
Plattform Chemie	252 105	2%
Total SCNAT	11 903 320	100%

* Die Aufwände beinhalten neben der zentralen Führung grösstenteils Dienstleistungen (Kommunikation, IT etc.) zugunsten der Plattformen.

Betriebsrechnung 2020 – Mittelverteilung innerhalb der Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)

	Bundesmittel		Drittmittel	
	CHF	% gerundet	CHF	% gerundet
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	146 750	4	20 000	0
Forum Biodiversität Schweiz	187 729	5	604 000	15
Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net)	9 500	0	788 841	20
ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel	372 682	9	312 800	8
Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)	96 550	2	445 500	11
Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE)	22 900	1	143 150	4
Forum Genforschung	146 200	4	46 255	1
Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks (FOK-SNP)	223 900	6	0	0
Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC)	700	0	192 905	5
Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung	109 200	3	87 870	2
Schweizerische Kommission für Polar- und Höhenforschung	56 489	1	0	0
Total Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 372 600	34 %	2 641 320	66 %

mitglied der
 akademien der
 wissenschaften schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen Früherkennung und Ethik und setzen sich ein für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

akademien-schweiz.ch

PRINTED MATTER
 CO₂ NEUTRAL
 by Swiss Climate
 SC2019030601

MIX
 Papier aus verantwortungsvollen Quellen
 FSC
 www.fsc.org
 FSC® C092783